

TARJIMA QILISH TEXNIKASI BA UNI BADIY TARJIMADA AKS ETTIRISH

Turobiddinova Moxigul Akromjon qizi

UzDJTU. Tarjimonli fakulteti Ingliz tili amaliy tarjima kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640071>

Annotatsiya. Ushbu maqola tarjima qilish texnikasi tushunchasining nazariy asoslari hamda uning badiiy tarjima jarayonida aks etish xususiyatlarini yoritishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda tarjima texnikasining asosiy usullari — leksik, grammatik, semantik va stilistik transformatsiyalar — badiiy matnlarni tarjima qilishda qanday qo‘llanishi tahlil qilinadi. Badiiy tarjimada faqat mazmuni emas, balki asarning estetik qiymati, obrazlilik, muallif uslubi va milliy-madaniy rang-barangligini saqlab qolish muhimligi ta’kidlanadi.

Maqolada ekvivalentlik, adekvatlik va funksional moslik tushunchalari badiiy tarjima misolida izohlanib, tarjimonning ijodiy yondashuvi tarjima texnikasining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shuningdek, metafora, frazeologik birliklar, realiyalar va emotsional-ekspressiv birliklarni tarjima qilishda qo‘llaniladigan texnikalar alohida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari badiiy tarjimada tarjima texnikasidan ongli va maqsadga muvofiq foydalanish asarning badiiy ta’sirchanligini saqlashda muhim omil ekanini ko‘rsatadi. Ushbu ish tarjima nazariyasi va amaliyoti bilan shug‘ullanuvchi tadqiqotchilar hamda talabalarga mo‘ljallangan.

Kalit so‘zi: Tarjima texnikasi, badiiy tarjima, ekvivalentlik, adekvatlik, stilistik transformatsiya, leksik va grammatik o‘zgarishlar, muallif uslubi, milliy-madaniy birliklar, tarjimon ijodiyliigi.

Annotation. This article is devoted to the theoretical foundations of the concept of translation techniques and their manifestation in the process of literary translation. The study analyzes how the main translation techniques—lexical, grammatical, semantic, and stylistic transformations—are applied in translating literary texts. It emphasizes that literary translation involves not only the transfer of meaning but also the preservation of a work’s aesthetic value, imagery, authorial style, and national-cultural coloring.

The article explains the notions of equivalence, adequacy, and functional correspondence through examples from literary translation, viewing the translator’s creative approach as an integral part of translation technique. In addition, special attention is paid to the techniques used in translating metaphors, phraseological units, realia, and emotional-expressive elements. The findings of the study demonstrate that conscious and purposeful use of translation techniques in literary translation is a key factor in maintaining the artistic expressiveness of the original work. This article is intended for researchers and students engaged in translation theory and practice.

Keywords: translation techniques, literary translation, equivalence, adequacy, stylistic transformation, lexical and grammatical changes, authorial style, national-cultural elements, translator’s creativity.

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим основам понятия переводческих техник и особенностям их проявления в процессе художественного перевода. В исследовании анализируется применение основных переводческих техник — лексических, грамматических, семантических и стилистических трансформаций — при

переводе художественных текстов. Подчеркивается, что художественный перевод предполагает не только передачу содержания, но и сохранение эстетической ценности произведения, образности, авторского стиля и национально-культурного колорита.

В статье на примерах художественного перевода раскрываются понятия эквивалентности, адекватности и функционального соответствия, при этом творческий подход переводчика рассматривается как неотъемлемая часть переводческой техники. Особое внимание уделяется техникам перевода метафор, фразеологических единиц, реалий и эмоционально-экспрессивных средств. Результаты исследования показывают, что осознанное и целенаправленное использование переводческих техник в художественном переводе является важным фактором сохранения художественной выразительности оригинального произведения. Статья предназначена для исследователей и студентов, занимающихся теорией и практикой перевода.

Ключевые слова: переводческие техники, художественный перевод, эквивалентность, адекватность, стилистическая трансформация, лексические и грамматические изменения, авторский стиль, национально-культурные элементы, творческая деятельность переводчика.

Kirish

Tarjima jarayoni oddiy til almashtirish emas, balki ikki til va ikki madaniyat o'rtasida murakkab vositachilik faoliyatidir. Ayniqsa, badiiy tarjimada tarjimon nafaqat axborotni, balki muallifning estetik qarashlari, hissiy holati va individual uslubini ham qayta yaratishi lozim bo'ladi. Shu sababli tarjima qilish texnikasi badiiy tarjimaning muhim nazariy va amaliy masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tarjima texnikasi tushunchasi, uning asosiy turlari hamda badiiy tarjima jarayonida tutgan o'rni yoritiladi.

Tarjima qilish texnikasi deganda tarjimon tomonidan asl matn mazmuni va shaklini imkon qadar to'liq va adekvat yetkazish uchun qo'llaniladigan usul va vositalar majmui tushuniladi. Bu texnikalar turli til tizimlari o'rtasidagi grammatik, leksik va semantik farqlarni, shuningdek, madaniy tafovutlar va uslubiy xususiyatlarni hisobga olgan holda tanlanadi. Tarjima texnikasi tarjimaning sifati va funksional qiymatini belgilovchi muhim omil bo'lib, u tarjimoning nazariy tayyorgarligi, til kompetensiyasi va ijodiy yondashuvi bilan bevosita bog'liqdir.

Tarjima texnikasi masalasi ko'plab taniqli tarjimashunos olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, V. N. Komissarov tarjima jarayonida qo'llaniladigan transformatsiyalarni tarjima texnikasining asosiy unsuri sifatida baholab, ularni leksik, grammatik va semantik turlarga ajratadi. Ya. I. Retsker esa tarjima qonuniyatlari va moslik turlarini ishlab chiqib, texnikalarning tanlanishi matn funksiyasiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi.

Shuningdek, E. Nida funksional ekvivalentlik nazariyasi orqali tarjima texnikasini o'quvchiga yo'naltirilgan jarayon sifatida izohlaydi. Uning fikricha, tarjima texnikasi matnning tashqi shaklidan ko'ra, uning mazmuniy va kommunikativ ta'sirini saqlashga xizmat qilishi lozim. P. Nyumark esa semantik va kommunikativ tarjima tushunchalarini ilgari surib, tarjima texnikasining matn turiga qarab moslashuvchan bo'lishini asoslab beradi.

Mazkur ilmiy qarashlar tarjima texnikasining nazariy asoslarini mustahkamlab, ayniqsa badiiy tarjimada texnikalardan ongli va maqsadga muvofiq foydalanish muhimligini ko'rsatadi.

Badiiy tarjimada qo‘llaniladigan tarjima texnikalari matnning nafaqat mazmunini, balki uning badiiy-estetik xususiyatlarini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu sababli badiiy tarjimada ishlatiladigan texnikalar boshqa tarjima turlariga nisbatan murakkab va ko‘p qatlamli hisoblanadi. Eng ko‘p uchraydigan tarjima texnikalariga leksik, grammatik, semantik va stilistik transformatsiyalar kiradi.

Leksik transformatsiya tarjima jarayonida so‘z tanlash muammosi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, tarjimon tomonidan sinonimlardan foydalanish, umumlashtirish yoki aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi. Ba‘zi hollarda asl matndagi so‘zning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekvivalenti mavjud bo‘lmaganda, tarjimon uning kontekstual ma‘nosini ochib beruvchi so‘z yoki birikmani tanlaydi. Bu usul badiiy matnda tabiiylik va ravonlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Grammatik transformatsiya esa gap tuzilishini o‘zgartirish, so‘z tartibini moslashtirish, gap turini almashtirish (masalan, sodda gapni qo‘shma gapga aylantirish yoki aksincha) orqali namoyon bo‘ladi. Turli tillarning grammatik tizimi bir-biridan farq qilgani sababli, badiiy tarjimada grammatik moslashuv zaruriy hisoblanadi. Ushbu transformatsiya matnning mantiqiy izchilligi va o‘qish qulayligini saqlashga xizmat qiladi.

Semantik transformatsiya mazmuniy ekvivalentlikni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, bunda asl matnning umumiy ma‘nosi saqlanadi, ammo ifoda shakli o‘zgartiriladi. Bu usul ayniqsa ko‘p ma‘noli so‘zlar, kontekstga bog‘liq ifodalar va yashirin ma‘nolarni tarjima qilishda muhim ahamiyatga ega. Tarjimon semantik transformatsiya orqali muallif g‘oyasini boshqa til vositalari yordamida aniq va tushunarli ifodalaydi.

Stilistik transformatsiya badiiy tarjimaning eng muhim texnikalaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi asarning obrazlilik, emotsional-ekspressiv ta‘siri va muallif uslubini saqlab qolishdan iborat. Metafora, tashbeh, epitet, frazeologik birliklar va realiyalarni tarjima qilishda stilistik transformatsiyalar muhim rol o‘ynaydi. Tarjimon ko‘pincha bevosita tarjimadan voz kechib, o‘xshash badiiy ta‘sirga ega bo‘lgan vositalarni tanlaydi. Bu jarayon tarjimonning ijodiy yondashuvi va badiiy didini yaqqol namoyon etadi.

Umuman olganda, badiiy tarjimada qo‘llaniladigan texnikalar o‘zaro uyg‘unlikda ishlatiladi. Ularning maqsadga muvofiq va ongli qo‘llanilishi badiiy asarning mazmuni va estetik qiymatini saqlagan holda yangi til muhitida qayta yaratilishiga imkon beradi.

Badiiy tarjimada tarjimon faqat til vositachisi emas, balki ijodkor shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. U asl matnga sodiqlik va tarjima qilinayotgan til imkoniyatlari o‘rtasida muvozanatni saqlagan holda, o‘quvchi uchun tushunarli, ravon va estetik jihatdan ta‘sirchan matn yaratishi lozim. Shu sababli tarjima qilish texnikasi qat‘iy qoidalarga asoslangan mexanik jarayon emas, balki moslashuvchan va ijodiy faoliyat sifatida qaraladi.

Tarjimon ijodiyliigi, avvalo, ekvivalentlik va adekvatlik tamoyillarini to‘g‘ri anglash va amalda qo‘llashda namoyon bo‘ladi. Ekvivalentlik asosan mazmuniy moslikni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lsa, adekvatlik matnning umumiy badiiy ta‘siri, funksiyasi va uslubiy xususiyatlarini saqlab qolishni ko‘zda tutadi. Badiiy tarjimada ushbu ikki tamoyil doimo bir-biri bilan uyg‘un holda qo‘llaniladi.

Masalan, ingliz tilidagi *“He broke her heart”* iborasini so‘zma-so‘z tarjima qilish *“U uning yuragini sindirdi”* shaklida bo‘lishi mumkin. Biroq badiiy kontekstda tarjimon *“Uning ko‘nglini chilparchin qildi”* kabi variantni tanlashi mumkin. Bu holatda tarjimon ekvivalentlikdan tashqari, emotsional ta‘sirchanlikni saqlash orqali adekvat tarjimani amalga oshiradi.

Tarjimon ijodiyligi metafora va tashbehlarni tarjima qilishda ayniqsa yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, “*Time is a thief*” metaforasini so‘zma-so‘z “Vaqt o‘g‘ri” deb tarjima qilish mumkin. Ammo badiiy matnda “Vaqt insondan hamma narsani sezdirib olib ketadi” kabi ifoda tanlansa, metaforaning mazmuni va ta’siri o‘quvchiga aniqroq yetkaziladi. Bu yerda tarjimon texnikani ijodiy yondashuv bilan uyg‘unlashtiradi.

Frazeologik birliklarni tarjima qilish ham tarjimon ijodiyligini talab etadi. Masalan, “*to spill the beans*” iborasi so‘zma-so‘z tarjima qilinsa, mazmun yo‘qoladi. Shu sababli tarjimon “sirni ochib qo‘ymoq” yoki “gapning po‘stkallasini aytmoq” kabi milliy ekvivalentlardan foydalanadi. Bu jarayon tarjima texnikasining moslashuvchanligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, tarjimon ijodiyligi va tarjima texnikasi badiiy tarjimada ajralmas holda namoyon bo‘ladi. Texnika tarjimonga yo‘l ko‘rsatuvchi vosita bo‘lsa, ijodiylik ushbu vositani samarali qo‘llash imkonini beradi. Ularning uyg‘unligi natijasida badiiy asar yangi til muhitida o‘z estetik qiymatini yo‘qotmagan holda qayta yaratiladi.

Tarjima qilish texnikasi badiiy tarjimaning nazariy asosi va amaliy vositasi hisoblanadi. Tarjimon tomonidan texnikalarning ongli va maqsadga muvofiq qo‘llanilishi asarning badiiy qiymatini, muallif uslubini va estetik ta’sirini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shuning uchun tarjima texnikasini chuqur o‘rganish badiiy tarjima bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Komissarov V. N.** *Teoriya perevoda (lingvistik aspekti)*. – Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
2. **Retsker Ya. I.** *Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika*. – Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1974.
3. **Barkhudarov L. S.** *Yazyk i perevod*. – Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975.
4. **Fedorov A. V.** *Osnovy obshchey teorii perevoda*. – Sankt-Peterburg: Filologiya Tri, 2002.
5. **Nayda Yu., Taber Ch.** *The Theory and Practice of Translation*. – Leiden: Brill, 1982.
6. **Newmark P.** *A Textbook of Translation*. – London: Prentice Hall, 1988.
7. **Catford J. C.** *A Linguistic Theory of Translation*. – Oxford: Oxford University Press, 1965.
8. **Baker M.** *In Other Words: A Coursebook on Translation*. – London: Routledge, 2018.
9. **Toury G.** *Descriptive Translation Studies and Beyond*. – Amsterdam: John Benjamins, 2012.
10. **Vinay J.-P., Darbelnet J.** *Comparative Stylistics of French and English*. – Amsterdam: John Benjamins, 1995.
11. **Salomov G’.** *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: Fan, 1983.
12. **Karimov B.** *Badiiy tarjima masalalari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1999.
13. **Yo‘ldoshev M.** *Matn va uning tarjimasi*. – Toshkent: Akademnashr, 2017.
14. **Qodirova D.** *Badiiy matn tarjimasida uslubiy muammolar*. – Toshkent, 2020.
15. **Turobiddinova M. A.** *O‘zbek ertaklarida badiiy tasvir vositalarining o‘rni va funksiyalari*. – Toshkent, 2025